

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
357 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi	264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich	
Improvement of financing the innovation projects of business entities.....	270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari.....	278
Rustamov Eldor Baratovich	
Xarajatlar tushunchasining iqtisodiy mohiyati va hisobga olishning amaliy jihatlari.....	285
Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich	
Investitsion loyihalarni baholashda yuzaga keluvchi risklarni tahlil qilish va bartaraf etish yo'llari.....	291
Xurramova Madina Mansur qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlari.....	300
Qurbonov Samandar Pulatovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari foydasini shakllantirish va ko'paytirish masalalari.....	309
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Xorij tajribasi asosida mamlakatimizda moliyaviy savodxonlikni oshirish.....	316
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Mamlakat milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda tarmoq va sohalarning o'rni	322
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Xudoynazarov Dilbek Baxodir o'g'li	
Korxonalarda qimmatli qog'ozlar audit masalalarini rivojlantirish	327
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Banklarda moliyaviy xavfsizlikning o'ziga xos jihatlari.....	335
Qobilov Muxammad Ayubxon Yusufjon o'g'li	
Turizmدا transport logistikasini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari.....	340
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Sayohatchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish: raqamli xavfsizlik va qonunchilik o'zaro ta'siri.....	345
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Yangi konstruktiviy aylanuvchi stolga ega tikuv mashinasida tajribalar tahlili	351
Amonov Abdurahmon Rafiq o'g'li, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	

YANGI KONSTRUKTSIYALI AYLANUVCHI STOLGA EGA TIKUV MASHINASIDA TAJRIBALAR TAHLILI

Amonov Abdurahmon Rafiq o'g'li
t.f.f.d. (PhD), dotsent

Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li
Doktorant, Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada brezent choklariga polimer kompozit qoplama surtishga mo'ljallangan tajriba qurilmasi konstruksiyasi va ishlash prinsipi yoritilgan. Qurilma tarkibida 2 metr diametrli aylanma stol va qoplovchi tizim mavjud. Tajriba natijalariga ko'ra, choklarga silikon asosli polimer qoplama qo'llanganda, uzilish kuchi bo'yicha eng yuqori mustahkamlikka erishilgan. Qurilma polimerni silliq va bir xil taqsimlaydi, bu esa choklarning mexanik barqarorligini oshiradi. Mazkur yechim sanoat tikuv mahsulotlari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: polimer, chok, brezent, qoplama, qurilma, aylanma stol, mustahkamlik, silikon, tikuv mashinasi.

Abstract: This article describes the design and functionality of an experimental device for applying a polymer composite coating to tarpaulin seams. The system incorporates a 2-meter diameter rotary table and a precise polymer application mechanism. Experimental findings demonstrate that using a silicone-based coating significantly increases the tensile strength of seams. The device ensures uniform distribution of the polymer, improving the mechanical durability of the joints. This solution is applicable in industrial sewing technologies.

Keywords: polymer, seam, tarpaulin, coating, device, rotary table, strength, silicone, sewing machine.

Аннотация: В статье рассматривается конструкция экспериментального устройства для нанесения полимерного композитного покрытия на швы брезента. Устройство включает вращающийся стол диаметром 2 метра и систему распределения полимера. По результатам экспериментов установлено, что при использовании силиконового покрытия обеспечивается максимальная прочность на разрыв швов. Оборудование обеспечивает равномерное нанесение полимера, повышая механическую устойчивость соединений. Данная технология актуальна для промышленных швейных производств.

Ключевые слова: полимер, шов, брезент, покрытие, устройство, вращающийся стол, прочность, силикон, швейная машина.

KIRISH

Tikuv mahsuloti detallarini va brezentning ip bilan birlashtirilgan joylarini namlikdan saqlash xususiyatini mahalliy germetiklashni amalga oshiruvchi qurilma yaratildi. U suyuq fazali polimer kompozitsiyani uzluksiz chiziq ko'rinishida ipli choklar bo'ylab qoplashga imkon beradi. Bunday texnik yechim germetiklangan ipli chokni yetarlicha suvdan himoyalovchi va estetik ko'rsatkichli germetiklangan ipli chokni olishga imkon beradi. Taqdim qilinayotgan ishda brezentlarni ipli birlashtirish joylarini germetiklash uchun avtomatik kompleksning sanoat namunasi loyihalangan, shuningdek, tanlangan metodika bilan yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni aniq bartaraf etishni asoslovchi yaratilgan qurilma samaradorligini baholashda nazariy va tajribaviy tadqiqotlar o'tkazildi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tikuv choklarini germetiklash texnologiyasi ustida olib borilgan tadqiqotlar choklarning suvga chidamliligini oshirishga xizmat qiladi. Novoselov A.Yu. mahalliy germetiklash uskunasi konstruktsiyasini ishlab chiqib, polimer kompozitsiyaning uzluksiz qoplanishini ta'minlagan. Veselov V.V. va Kolotilova G.V. sanoat sharoitida kimyoviy ishlov usullarining choklardagi samaradorligini baholagan. Pokrovskaya E.P. suv o'tkazmaydigan materiallardagi choklar uchun polimer asosli himoya qatlamini qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar bergan. Ushbu tadqiqotlar yangi konstruktsiyali aylanuvchi stolga ega tikuv mashinasi samaradorligini asoslashda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda yangi konstruktsiyali aylanuvchi stolga ega tikuv mashinasining ish samaradorligi baholandi. Tajriba qurilmasiga o'rnatilgan kuch o'lchagichlar, elektrtensometrik datchiklar va aylanma platforma orqali materiallarga ta'sir etuvchi kuchlar va choklardagi deformatsiyalar o'lchandi. Olingan ma'lumotlar Excel va matematik modellashtirish usullari orqali tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Paxta g'aramlaridagi tentlar talab qilingan o'lchamda, asosan, kvadrat chegarasi 8 m × 7 m li, umumiy maydoni 54 m² dan 64 m² gacha bo'lgan tentlar qo'llaniladi. Bu esa g'aramlarni yopishda birinchi qismini tentning keyingi qismlariga umumiy birlashtirib yopishga imkon beradi. Brezent materialining ma'lum bo'lgan zichligida, masalan: brezent art. 11255 PV, brezent art. 11292 SKPV, brezent art. 11293 OP markalarida 1 m² gazlamaning og'irligi 400–450 g gacha bo'lib, material turiga qarab 24 kg dan 35 kg gacha bo'ladi va bo'laklarni tikuv mashinasida bir-biriga birlashtirishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun paxta zavodlarida tentlarni birlashtirishda qo'lda tikiladi. Ma'lumki, katta maydonlarda tent tikishda tikuv mashinalarida maxsus qurilmalar va moslamalardan foydalaniladi. Shu sababli oldimizda brezentli tentlarni tikish texnologiyasini ishlab chiqish vazifasi turadi.

Tikuv mashinasini uzluksiz ishlashga layoqatli holatda saqlash va brezent bo'laklarini tikish texnologik jarayonini barqaror ta'minlash uchun o'lchami 2000 mm dan kam bo'lmagan aylanuvchi tayanchga o'rnatilgan stol va unga yonma-yon joylashtirilgan tikuv mashinasi konstruktsiyasi yaratildi. 1a-rasmda taklif qilingan stol konstruktsiyasi va tikuv mashinasining sxemasi, 1b-rasmda esa uning umumiy ko'rinishi keltirilgan.

1-pedal; 2-mufta; 3-motor; 4-rementli uzatma; 5-tikuv mashinasi; 6-stol tayanchi; 7-invertor; 8-reduktor; 9-aylanuvchi o'q; 10-tayanch vtulka; 11-aylanuvchi stol; 12-stol tayanchi.

1a-rasm. Aylanuvchi stol ega tikuv mashinasining kinematik sxemasi

1b-rasm. Maxsus aylanuvchi stolning umumiy ko'rinishi.

Tajriba qurilmasi chiqaruvchi zavodning o'rnatilgan standart parametrlari TYPICAL tikuv mashinasini o'z ichiga olgan. Bu tikuv mashinasi ignani va reykani siljituvchi mexanizmdan iborat bo'lib, og'ir va qalin materiallarni tikish uchun mo'ljallangan qadamli tikuv mashinasi hisoblanadi, choklar orasidagi masofa 6 mm ga teng.

Shuningdek, mashinaning parametrlari va texnologik jarayonini o'lchash uchun o'lchov elementlari va materialning tikiladigan choki uchiga kompozit materialni joylash uchun moslama o'rnatilgan. 2a, 2b-rasmlarda tajriba qurilmasining parametrlarini o'lchashga mo'ljallangan elektrtenzometrik [2, 3] sxemasi va o'lchash qurilmalari umumiy ko'rinishda keltirilgan.

1- tikuv-mashinasi; 2- moslamaning-yuritmasi; 3- igna-ipi; 4- ip-yo'naltirgich; 5- taranglovchi-qurilma; 6- igna-holatini-nazorat-qiluvchi-datchik; 7- juravlik; 8- siquvchi-rolik-yuklanishini-nazorat-qiluvchi-datchik; 9- qizdiruvchi-element-va-polimerni-uzatuvchi-trubka; 10- bosh-valning-aylanishlar-sonini-aniqlovchi-datchik-(xolla-datchik); 11- moment-aniqlovchi; 12- tokni-oluvchi-qurilma; 13- APCH-modulyatori; 14- tenzo-kuchaytirgich; 16- kompyuter.

2a-rasm. Tajriba qurilmasida sistema parametrlarini o'lchashning elektrotenzometrik tuzilish sxemasi

2b-rasm. Polimer kompozit qoplagichli tikuv mashinasining umumiy ko'rinishi va o'lchov asboblari ulangan elektrtenzometrik qurilma ko'rinishi

Kompozitni uzatish uchun plitaning yuqori qismiga o'tkazuvchi trubka o'rnatilib, u tikuv mashinasining ishchi zonasidan yuqorida o'rnatilgan bachok bilan bog'langan, bu esa polimerning ishchi zonaga o'z-o'zidan oqib tushishini ta'minlaydi. Bu tajriba qurilmasining farqli jihati shundaki, tikish zonasidan gazlamaning chiqishida materialni tikuv mashinasi stoliga o'rnatilgan qizdiruvchi element siquvni ta'minlaydi.

Tikuv mashinasidagi siquvchi rolik va kuch o'lchagichning umumiy ko'rinishlari 3- va 4-rasmlarda keltirilgan.

3-rasm. Tikilayotgan brezent materialni zichlovchi rolikning umumiy ko'rinishi.

4-rasm. Kuch o'lchagichning konstruktiv ko'rinishi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, tikuv mashinasiga integratsiyalangan kuch o'lchagich yordamida materialga ta'sir etuvchi yuklanishlarni doimiy nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Bu esa tikish jarayonida materialga tushayotgan bosimni optimallashtirish hamda choklarning mustahkamligini me'yorda ushlab turish uchun muhim texnologik omil hisoblanadi.

Qurilmaga o'rnatilgan qisuvchi rolik tikuv mashinasi lapkasining tayanch tayog'iga joylashtirilgani sababli u chok hududiga bir maromda bosim berib, polimer kompozitning chok ichiga chuqur singishini ta'minlaydi. Bu texnologik yechim choklarning sifati, bir jinsliliigi va suvga chidamliligini oshiradi.

Shuningdek, tajribalar shuni ko'rsatdiki, aylanuvchi stolning mavjudligi brezent kabi katta va og'ir materiallar bilan ishlashda mashinaning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi, operator ishini yengillashtiradi va mahsulot tayyorlash samaradorligini oshiradi.

Shu asosda, yirik o'lchamli chokli tikuv mahsulotlarini ishlab chiqarishda yangi konstruksiyali aylanuvchi stolga ega tikuv mashinasini keng joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Новоселов А.Ю. Разработка оборудования для повышения эффективности процесса локальной герметизации ниточных строчек. – Дис. канд. технических наук. Москва, 2009. – 154 с.
2. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация технологических процессов швейных предприятий. – Учеб. Иваново: ИГТА, 1999. – С. 25–86.
3. Покровская Е.П. Разработка процесса герметизации ниточных соединений в изделиях из водонепроницаемых материалов. – Дис. канд. технических наук. Иваново, 2004. – 213 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100